

De la arena a la oblea de silicio

José R. Fermín

Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia, Maracaibo Venezuela.
Escuela de Ing. Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: jfermin70@gmail.com

Recibido: 14-04-2018

Aceptado: 03-07-2018

Resumen

En éste trabajo se presenta una breve revisión sobre los aspectos más relevantes detrás de la tecnología solar, antes que una celda solar se produzca: la manufactura de la oblea de silicio. Debido a sus propiedades electrónicas y ópticas, el silicio es el material más utilizado en toda la industria microelectrónica y fotovoltaica. La producción de una oblea de silicio no es una tarea simple, ya que los procesos involucrados son complejos y costosos: 1) extracción del silicio a partir de la arena; 2) purificación del silicio primario; 3) cristalización; 4) manufactura de la oblea. Luego de una breve reseña histórica y de algunas aplicaciones del silicio, se describen brevemente los cuatro procesos básicos de la manufactura de una oblea de silicio para fines fotovoltaicos.

Palabras clave: Oblea de silicio; silicio metalúrgico; procesamiento del silicio; Czochralski

From the sand to the silicon wafer

Abstract

In report, a brief review on the main aspects behind the solar technologies, before a solar cell is produced: silicon wafer manufacture. Due to the electronic and optical properties, silicon is the most employed material in whole electronic and photovoltaic industries. The production of a silicon wafer for solar cell applications is not a simple task, since several complex and expensive processes are involved: 1) extraction of silicon from sand; 2) purification of the raw silicon; 3) crystallization; 4) wafering. After a short journey through history and some applications of silicon, we describe all four processes in the silicon wafer production for photovoltaic needs.

Keywords: Silicon wafer; metallurgical-grade silicon; silicon processing; Czochralski

Introducción

Desde el descubrimiento de la fotoconductividad en selenio (se), por W. Smith en 1873, la posibilidad de utilizar luz para producir energía eléctrica llamó la atención de la comunidad científica y de ingeniería. Pocos años después (1876), William Adams y Richard Day observaron por primera vez corriente fotovoltaica en selenio. Pero no fue sino hasta 1883, cuando el científico norteamericano Charles E. Fritts inventó lo que se conoce como el antecesor de la celda solar moderna. El experimento de Fritts consistía en una película de selenio de entre 25-125 micras, intercalada entre una lámina de oro y una base de metal normal (por ejemplo, cobre o latón), y a la cual se le hacía incidir luz natural (ver Figura 1). Contactos en la lámina de selenio permitían medir la corriente generada, la cual era almacenada en una batería para su uso posterior. Sin embargo, no más de 0.1% de la luz era convertida en energía eléctrica, por lo que los esfuerzos de los científicos e ingenieros se concentró en el estudio de nuevos materiales con mejores propiedades fotovoltaicas. Durante las siguientes décadas, el progreso teórico-experimental en mecánica cuántica y física del estado sólido, permitió que la primera celda fotovoltaica basada en una unión p-n de silicio se reportara en 1941 por Ohl, y colaboradores, y patentada en 1946. La fotocelda de Ohl presentó una eficiencia de conversión de 1%. Una década después, Daryl Chapin, Calvin Fuller y Gerald Pearson de Laboratorios Bel, crearon una celda fotovoltaica de silicio tipo-p y tipo-n con eficiencias cercanas a 4.5% y 6%, respectivamente [1]. Luego en 1960, los ingenieros de *Hoffman Electronics* lograron incrementar la eficiencia de la celda de silicio tipo-n encima de [2]; y